

காப்பிய இலக்கியங்களில் அணிகலப் பெயர்கள் அடங்கிய காப்பியங்களைப் பற்றிய ஓர் ஆய்வு

செ. கவிதா

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
கருப்பண்ணன் மாநியப்பன் கல்லூரி, செட்டியார்பாளையம்

முனைவர் இரா. சுப்பிரமணி

பேராசிரியர்

கருப்பண்ணன் மாநியப்பன் கல்லூரி, செட்டியார்பாளையம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/>

[zenodo.8233005](https://zenodo.org/record/8233005)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

முற்காலத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்ட சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி, வளையாபதி, சீவகசிந்தாமணி எனும் காப்பியங்கள் ஒருங்கே இணைந்த ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. காலில் கிடக்கும் சிலம்பையே காப்பியத்தலைப்பாகக் கொண்ட ஒப்பற்ற சிறப்பினது சிலப்பதிகாரமாகும். மகளிர் இடுப்பில் அணியும் அணிகலனை வைத்து உருவாக்கப்பட்டது மணிமேகலை ஆகும். குண்டலம் என்பது மகளிர் காதுகளில் அணியும் அணியாகும். வளையல் அணிந்த பெண்ணான வளையாபதியின் வரலாற்றைக் கூறும் நூல். சிந்தாமணி என்பது அரசனின் கிரீடத்தில் பதிக்கப்படும் மணிக்கல் சீவகனை மணிமுடியாக்கி எழுதப்பட்ட வரலாறு ஆகும். அணிகலப் பெயர்களடங்கிய இக்காப்பிய நூல்களைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

முன்னுரை

ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் தலைமைக் காப்பியமாகவும் புதுமைக் காப்பியமாகவும் விளங்குவது சிலப்பதிகாரம் ஆகும். கல்லார்க்கும் எளிதில் விளங்கிக் கற்றார்க்குச் சுவையுடன் விளங்கி வருகிறது. இந்நூலில் சமய வாதங்களும், தத்துவத் தர்க்கங்களும் சிதறிக் கிடக்கின்றன. இந்த உதிரி மணிகள், பிற்காலக் குண்டலகேசி, நீலகேசி போன்ற சில காப்பியங்களின் கருமணிகளாக உருவாகியுள்ளன. இடைக்காலத்தில் தமிழ் இலக்கியம் போக்கையே மாற்றி புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது சீவக சிந்தாமணி ஆகும். இக்காப்பியப் படைப்புகளைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

காப்பியங்களின் சிறப்பு

ஒரு நாடகத்தில் தோற்றுவாய், கதைபின்னல் கதைச்சிக்கல், கதைதிருப்பம், கதையின் இறங்குமுகம், கதை முடிவு எனும் ஆறு கூறுகள் இருக்க வேண்டும். இவை ஆறும் அருமையாக அமைந்து சிலம்பின் நாடகப் பாங்கிற்கு உரமூட்டுகின்றன.

அரசியல் பிழைத்தோர் கரங்கூற் றாவதும் உரைசால் பத்தினிக் குயர்ந்தோர் ஏத்தலும் ஊழ்வினை உருவத்துவந் தூட்டும் என்ற மூன்று உண்மைகள்.

தேசியக் காப்பியம், முத்தமிழ் காப்பியம்

கண்ணகிசிலை இமயத்தில் பிறந்து கங்கையில் நீராடி, சேர நாட்டில் நிலைபெறும் தேசியக் காப்பியமாகத் தெரிகிறது.

தமிழில் முதலில் தோன்றிய நாடகக் காப்பியம், இயல், இசை, கூத்து இயைந்த முத்தமிழ் காப்பியம்.

நம்மை மறத்தாரை நாம் மறக்க மாட்டேமால்

(மாதவிகூற்று)

எனும் பண்பில் பிறந்த அன்புக் காப்பியம்.

மேகலை தரும் மாண்புறு செய்திகள்

இல்லாதவர்க்கு உணவளிக்கும் செய்தியினை மண்டினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க் கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அறத்தின் திறத்தை வலியுறுத்துகிறது. அறம் அறம் எனப் படுவது யாதெனக் கேட்பின், மறவாது இதுகேள்! மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் உண்டியும் உடையும் உரையுளும் அல்லது கண்டது இல், மக்களுக்கு செய்யும் தொண்டே இறைவனுக்கு செய்யும் தொண்டு என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

மணிமேகலையின் நல்லறங்கள்

உதயகுமாரன் எனும் இளவரசன் மணிமேகலையை காணும் பொழுது அவனைக் கண்டு அஞ்சி பளிங்கறையினுள் புகுந்தான். மணிபல்லவத் தீவிற்கு சென்று புத்த சமயத் துறவியானாள். அங்கு அவளுக்கு பசிப்பிணி போக்கும் அட்சய பாத்திரம் கிடைத்தது. அன்று முதல் மக்களின் பசியைப் போக்கி சிறைக்கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக மாற்றினான்.

அரும்பெரும் காப்பியம் சீவக சிந்தாமணி

பத்து வகை வனப்பும் பாங்குடன் மிளிறுரும் சமணர்கள் போற்றும் நூலகப் போற்றுகின்றனர்.

சீவகன்கல்விபயிலும் போது தன்னுடைய ஆசானை தந்தையாக கருதினான், அவரை வாழ்த்தி பின்வரும் பாடலை பாடினான் தாள் இயல் தவங்கள் தாயாத் தந்தைநீ ஆகி என்னை வாள் இயங்கு உருவப் பூணோய் படைத்தனை வாழி -370 சீவகனின் வளர்ப்பு தந்தையான கந்துக்கடன் நம்பிக்குத் துணையாக அமைந்த தோழர்கள் அறுபத்து நான்கு கலைகள் எனக் கூறி மகிழ்கின்றான்.

ஐயனுக்கு அமைந்த நீரார் அறுபத்து நால்வர்

-சீவக.....667

விள்ளாளரில் தலைசிறந்த துரோணாச் சாரியாருக்கு பின் தேவர் உலகில் அல்லாது இம்மண்ணுலகில் யாரும் பிறக்கவில்லை என்று கூறுவோரின் வாயை அடைக்க நீ தோன்றினாய். என சீவகனைப் புகழ்ந்து ரைத்தான் தட்டமித்தன்.

“இலக்கண கிடக்கை கண்டு ஏவினுக்கு அரசன் என்றான்”

-சீவக.....1644

‘தெவ்வரை செவக்கும் நீதியை மனதிலே நிலைபெறச் செய்து வணிக மகளிரையும், அரச மகளிரையும் மணந்து 30 ஆண்டு காலம் நாடு நாடாகுமாறு ஆண்டான். வர்த்தமானரின் சமூகசமவசரணம் சென்று பகவானை வணங்கி துறவு மேற்கொண்டு ஆண்மைப் போர்க்களத்தில் கர்ம பகைவரை வீழ்த்தி முக்தி அடைந்தான்.

வளையாபதியின் காப்பிய சிறப்பு

நவகோடி நாராயணன் என்னும் வணிகன் வேறுகுலத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணை மணக்கிறான். அதனால் அவனது குலத்தோரால் நவகோடி நாராயணன் வெறுத்து ஒதுக்கப்படுகிறான். மனம் வெறுத்த அவன் வேறு நாட்டிற்கு

போய் தனியாக வாழ்கின்றான். அவனுக்குப் பிறந்த மகன்தாய் மூலம் தந்தையைப் பற்றிய உண்மை அறிந்து நவகோடி நாராயணனை கண்டுபிடித்து தன் தாயோடு சேர்த்து வைக்கின்றான். இது வளையாவதின் சாரம். இளமை, இன்பம், பொருள் முதலானவற்றின் நிலையான கருத்துக்கள் விரித்து ரைக்கப்படுகின்றன. கள்ளன் மீன் களவு ஆயினயாவையும் கொல்லன் மின் கொலை கூறி வரும் அறம் எள்ளன்மீன் இவர் என்று எண்ணி யாரையும் நள்ளன்மீன் பிறர் பெண்ணோடு நண்ணன்மீன் எனும் பாடல் வழி வளையாபதியின் இனிமை மற்றும் எளிமையும் உணரலாம்.

தருக்க நூல் எனப் போற்றப்படும் குண்டலகேசி
யாக்கை நிலையாமையை பற்றிக் குண்டலகேசி கூறும் நுட்ப சிந்தனை மிக அழகானது. “பிறர் சாவதற்காக நாம் அழுகிறோம். ஆயின் தாயின் வயிற்றில் கருவான நிலை செத்து, பின் இளைஞனான நிலை செத்து முடிவில் மூப்பெய்தி இவ்வாறு நாளும் நாளும் சாய்கின்றோம் நாம். இப்படியிருக்க நமக்கு நாமே அழாதது ஏன்? எனும் சிந்தனையைக் குண்டலகேசி முன் வைக்கின்றது. இக்கருத்தை பின்வரும் பாடல் பதிவு செய்கின்றது பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் காளையாம் தன்னை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் மீளும் இவ்வியல்பும் இன்னே மேல் வரும் மூப்புமாகி நாளும் நாம் சாகின்றாமல், நமக்கு நாம் அழாதது ஏனோ?

இத்தனை சிந்தனையால் குண்டலகேசி தருக்க நூல் என இனங்காணப்படுகிறது.

தொகுப்புரை

- காப்பிய இலக்கியங்களில் ஐம்பெரும் காப்பியங்களின் வாயிலாக காப்பியத் தலைவனின் ஒப்பற்ற சிறப்புகளையும், காப்பியத் தலைவியின் மாண்புகளையும், அறக்கருத்துகளையும் அறிய முடிகிறது.
- சங்கக்கால இலக்கியவரலாற்றில் மக்களின் மனதில் இடம்பிடித்த கதைமாந்தர்களையும் காப்பிய பண்புகளையும் கொண்டு காணப்படுகிறது.
- நல்லறங்களைச் செய்து முக்திநிலை அடைந்ததை எடுத்தியம்புகின்றது, காப்பியம் சார்ந்த கருத்துக்களை மட்டுமல்லாமல் நீதி கருத்துக்களையும், மகளிரின் அரும்பெருமைகளையும் மக்களிடையே பாடல் மற்றும் நாடக வடிவில் எடுத்தியம்புகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ப-86 முல்லை நிலையம்-சென்னை-600017.
2. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ப-214 பூவேந்தன் பதிப்பகம் சென்னை-600004.
3. தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ப-135 பேராசிரியர் ஜெ.ஸ்ரீசந்திரன்.